

SEREBROVOSKULYAR KASALLIKLAR TUFAYLI O'LIM HOLATLARI TAHLILI

Rasulova M.R.,

PhD, dotsent

Qurbonnazarov S.

Davolash ishi 2 kurs talabasi

Klinik fanlar kafedrası, Zarmed Universiteti

Mavzuning dolzarbligi. Miya insultı yuqori kasallanish, o'lim va nogironlik darajasi tufayli zamonaviy jamiyatning eng muhim tibbiy va ijtimoiy muammolaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi. serebrovaskulyar (miya qon aylanishining o'tkir buzilishlari) kasalliklar tufayli o'lim holatlari tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari viloyat patologik anatomiya bo'limlarida so'ngi 5 yilda o'tkazilgan patologoanatomik tekshiruvlar natijalari tahlil qilindi, 253 o'lim holatlari arxiv hujjatlari o'rganib chiqildi.

Arxivda saqlangan ayrim kesma (gistologik) preparatlar Gemotaksillin-Eozin va Nissel usullarda buyalib mikroskopik tekshirildi.

Olingan natijalar. O'rganilgan 253 ta arxiv hujjatlar tahlil qilinganda 154 holatda (61%) miya qontomirlari o'tkir patologiyalari oqibatida o'lim qayd etilganligi aniqlandi; Jumladan 2020 yilda 41 holat, 2021 yilda 38, 2022 yilda 39, 2023 yilda 37 holat qayd etildi. Bulardan jins bo'yicha tahlil qilinganda, erkaklar 84 nafar, ayollar 70 nafarni tashkil etishdi.

117 ta holatda bosh miyaga travmatik xarakterga ega bo'lmagan qon quyilish holati qayd etilgan bo'lib, shundan 65 ta holatda kasallik boshlanganidan keyingi yigirma sakkiz kun ichida o'lim holati kuzatilgan. Gemorragik insult kuzatilgan bemorlarning orasida erkaklar ko'pchilikni tashkil etib 68 kishi (58,3%), ayollar 49 kishi (41,7%) edi.

Subaraxnoidal-parenximatoz qon quyilishlarda o'lim chastotasi 66,7% ni tashkil etdi.

Eng yuqori erta o'lim ko'rsatkichi qon quyilishining noaniq tipi bilan kasallangan bemorlar orasida – 50,0% va subaraxnoidal qon quyilishini boshdan kechirgan bemorlar orasida – 46,3% qayd etildi. Eng past o'lim darajasi (38,5%) miya ichi gematomalari bo'lgan bemorlarda kuzatildi.

Bosh miyada qon aylanishi buzilishi oqibatidagi qon quyilish strukturasi barcha turdagi notravmatik qon quyilishlar ulushi 17,1%ni tashkil etdi (14,1% - miya ichiga qon quyilishlar va 3,0% subaraxnoidal qon quyilishlar). Miya infarktlari 65,6%, noaniq etiologiyali insultlar 18,8% holatda uchradi.

Eng yuqori kasallanish 55-60 yoshga to'g'ri kelishi kuzatildi, barcha subaraxnoidal qon quyilishlarning 75-90%i arterial anevrizmaning yorilishi natijasida rivojlangani aniqlandi. Subaraxnoidal qon quyilishining 7-15% holatlarida qon ketish sababi noaniqligicha qoladi.

Gemorragik insult strukturasi parenximatoz-qorincha ichiga qon quyilishlar va bosh miyaning likvor tizimiga yorilmagan miya ichi gematomalari ustunlik qildi va mos ravishda 30,1% va 29,9%ni tashkil etdi. Parenximatoz-subaraxnoidal qon quyilishlar chastotasi 21,5%ni, subaraxnoidal qon quyilishlar esa serebral qon quyilishlarning umumiy sonidan 16,9%ni tashkil etdi. Bemorlarning 1,6%ida qon quyilishi xarakteri noaniqligicha qoldi

Xulosa. Erkaklar o'rtasida xavf omillarining tarqalishi kamroq bo'lishiga qaramay gemorragik insult holatlari chastotasi ayollarga nisbatan sezilarli darajada yuqori.

Notravmatik bosh ichiga qon quyilishlarning strukturasi gemorragik insultda erta o'lim ko'rsatkichlari Qashqadaryoda 55,5% va Samarqandda 57,2% ni tashkil etib bir-biriga yaqin.